

LOS DEPARTAMENTOS EN COLOMBIA: CONTEXTO Y RELACIONES DE COORDINACIÓN, CONCURRENCIA, COMPLEMENTARIEDAD Y SUBSIDIARIEDAD COMO EXPRESIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN¹

Jose Manuel Jaramillo Zapata²

RESUMEN. Este texto tiene como propósito abordar la entidad territorial denominada «departamento», expresión de la descentralización territorial estudiada en sesiones anteriores por parte del Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. Para tal efecto, se abordan dos aspectos básicos: *i*) contexto histórico-normativo de los departamentos, a partir del estudio de su regulación en las constituciones nacionales y *ii*) características normativas definitorias de los departamentos; específicamente las relaciones de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, y a la creación legal de los mismos. Previo al desarrollo de ambos aspectos se realiza una introducción que tiene como objeto caracterizar los departamentos.

Introducción

El derecho comparado suele referirse a los niveles intermedios de gobierno, conociéndose con diferentes modalidades y denominaciones en función del ordenamiento territorial al que se refiera³. Se entiende que estos niveles intermedios de gobierno conforman la base donde se estructura la Administración territorial de un Estado, en el sentido de que son los encargados de ayudar y cooperar con los gobiernos locales⁴.

¹ Este ensayo, escrito para la sesión del 5 de julio de 2025, hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del *Grupo de Estudio de Derecho Público* adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación de la Profesora-Asesora Michelle Rincón Rodríguez, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente aprovecha para construir el texto definitivo— sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la *Estructura de la Administración pública*, dirigida por los profesores del CEDA.

² Auxiliar de Investigación del *Grupo de Estudio de Derecho Público*, Nivel I, adscrito al *Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-*.

³ Por ejemplo, los niveles intermedio de gobierno se pueden denominar provincias, departamentos, condados, distritos, áreas metropolitanas, estados miembros de una federación, entre otras.

⁴ ROBLEDO SILVA, Paula; SANTAELLA Q., Héctor y COVILLA M., Juan Carlos. *Derecho de las entidades territoriales*. 1a ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018. p. 135. «En todo el mundo las administraciones intermedias tienen fuerza política, manejan importantes presupuestos, responden por las grandes obras y gestionan los servicios estratégicos. Y ejercen autoridad sobre los municipios en todo aquello que desborde lo estrictamente local. Es así tanto en los Estados federales como en los autonómicos, regionales y autoritarios» (*Ibid*).

La existencia de estos niveles intermedios de gobierno se adoptó como una estrategia de los Estados para adecuar la Administración a las diversas características territoriales, teniendo como uno de los objetivos asegurar la existencia y viabilidad de los niveles locales; por ello, por ejemplo, han sido adoptados tanto en Europa como en los Estados Unidos⁵. Como asegurar la existencia y viabilidad de los niveles locales es uno de sus objetivos, desde el inicio del siglo XIX se entendió en Europa que estos niveles intermedios de gobierno desarrollan funciones complementarias a las de los municipios; de forma que, ante municipios fuertes, los niveles superiores tienen funciones más reducidas, mientras que ante municipios débiles los niveles superiores deben ser más fuertes⁶.

La comprensión de esta idea en Europa deviene del fracaso total del sistema de ejecución municipal de las tareas estatales, puesto en marcha por los constituyentes revolucionarios franceses, donde el Estado situaba localmente sus propias funciones precisamente a través de los municipios⁷. En esa medida, al fracasar e impulsarse la reforma Napoleónica se instauró una nueva técnica de organización territorial en la cual esta se forma sobre una «[...] columna vertebral de una cadena de agentes individuales ligados por un lazo de dependencia jerárquica: Ministro, Prefecto, Subprefecto, Alcalde»⁸.

Esta idea de los niveles intermedios de gobierno se aplicó en Colombia, donde han existido departamentos, provincias, cantones, distritos, entre otras manifestaciones. De todas estas divisiones intermedias, la más tradicional es la de los departamentos, que surgen en 1821 —con el nacimiento mismo de la Gran Colombia—, desaparecen en 1831 y reviven en 1886 para permanecer hasta la

⁵ *Ibid.*, p. 136. «Entre las principales funciones de los niveles intermedios de gobierno se destacan las siguientes: i) transmite la política nacional a sus territorios y la ejecutan de manera uniforme en toda la geografía del Estado; ii) coordinan la acción de los municipios, para lo cual deben tener en cabeza suya capacidades de dirección e instrucción; iii) ejercen la subsidiariedad respecto de los municipios más pequeños, lo cual no es posible sin competencias jurídica explícitas y recursos significativos; iv) responden por la política y la gestión de lo regional, entendiendo por “regional” todo lo que es al mismo tiempo supramunicipal y subnacional» *Ibid.* p. 135.

⁶ *Ibid.*, p. 135-136. «De esta manera se aplica la regla fundamental de la subsidiariedad, especialmente desarrollada en el federalismo alemán, conforme a la cual “el nivel superior al municipio debe asumir aquellas competencias y funciones que el municipio no puede cumplir ni eficientemente ni con el impacto necesario». *Ibid.*

⁷ GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. *Revolución Francesa y Administración Contemporánea*. 4a ed. Madrid: Editorial Civitas, 1998. p. 118.

⁸ *Ibid.*, p. 126. «El Prefecto, el Subprefecto y el Alcalde, aunque situados en una circunscripción territorial servida por una Administración local, administración de la que ellos tienen carácter de órganos directos son estrictamente dependientes jerárquicos». *Ibid.* Al observar los nombres de Prefecto y Alcalde en el sistema Francés puede pensarse un poco en como esto ejemplifica el proceso de imitación o trasplante que se ha hecho en Colombia del derecho Administrativo Francés.

actualidad, sin que pueda vislumbrarse un escenario cercano de desaparición, a pesar de casi dejar de existir en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991⁹.

Como sucede con las instituciones del derecho, los departamentos no han sido los mismos ni han conservado las mismas características a lo largo de su historia. Por ello, este texto se propone examinar, en su primer acápite, un contexto histórico normativo de los departamentos, para posteriormente establecer las actuales características normativas definitorias de los mismos.

1. Contexto histórico-normativo de los departamentos: estudio de su regulación en las constituciones nacionales

En Colombia siempre han existido gobernadores, pero no siempre departamentos. A pesar de no haber tenido siempre departamentos, es la organización de nivel intermedio de gobierno más tradicional. Estas afirmaciones pueden parecer extrañas en el ordenamiento territorial actual, ¿cómo es posible que tengamos gobernadores sin departamentos? ¿es que hemos tenido niveles intermedios de gobierno diferentes a los departamentos? La extrañeza de estas afirmaciones se disipa con el estudio de las constituciones nacionales de Colombia, lo cual permite brindar un contexto histórico-normativo valioso para entender el momento actual¹⁰.

1.1. La Constitución Política de Cúcuta de 1821, la Constitución de 1830, y la Constitución de 1832 de la República de Nueva Granada

La primera y única constitución de la Gran Colombia, *la Constitución Política de Cúcuta de 1821*, trae consigo la aparición de los departamentos en el ordenamiento territorial, regulados en el Título II «Del territorio de Colombia y de su Gobierno». En la sección primera de este título se encontraba la división del territorio, la cual era: departamentos, provincias, cantones, y parroquias¹¹.

⁹ En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, el constituyente Juan B. Fernández propuso la supresión de los departamentos como constancia. «Finalmente, el constituyente Juan B. Fernández presentó una ponencia en la cual propone la supresión del departamento. La propuesta no fue oficialmente presentada como sustitutiva pero si como constancia». Gaceta Constitucional, n. 80, 23 de mayo de 1991. p. 8.

¹⁰ Las constituciones políticas colombianas han sido: *i)* la Constitución Política de Cúcuta de 1821, *ii)* la Constitución Política de la República de Colombia de 1830 —que no entró en vigencia—, *iii)* la Constitución de 1832 de la República de Nueva Granada, *iv)* la Constitución de la Nueva Granada de 1843, *v)* la Constitución Neogranadina o de la Nueva Granada de 1853, *vi)* la Constitución de 1863, *vii)* la Constitución de 1886 y, *viii)* la Constitución de 1991.

¹¹ Título II. Del territorio de Colombia y de su Gobierno. Sección Primera. Del territorio de Colombia. «Artículo 8°. El territorio de la República será dividido en

Los límites físicos de las divisiones territoriales los definía el Congreso de la República, quien tenía esta atribución especial y exclusiva, buscando siempre la conveniencia para la administración del Estado¹². El Congreso tenía una limitación constitucional importante, pues el artículo 150 exigía, como mínimo, que el país estuviera formado por seis departamentos¹³.

El mando político en los departamentos no era ejercido por los gobernadores como en la actualidad, sino que se encontraba en manos de los llamados intendentes, los cuales eran agentes directos del Presidente de la República, quien ejercía control jerárquico y tenía la potestad de nombrarlos y separarlos del cargo libremente¹⁴. Este cargo, según el artículo 152, tenía una duración de seis años, es decir, dos años más a la duración de los gobernadores actuales. De otra parte, en cada provincia —las cuales se encontraban dentro de los departamentos— había un gobernador, quien se encontraba subordinado al Intendente del Departamento, es decir, en últimas todos los agentes políticos del territorio de la República se encontraban subordinados al Presidente¹⁵.

En esta estructura territorial puede destacarse, en concordancia con los departamentos, dos aspectos puntuales: *i)* su papel en la asamblea electoral y *ii)* su papel en la conformación del Senado de la República. Frente al *primer punto* debe decirse que, para la época, se encontraba establecida constitucionalmente la figura de la asamblea electoral, encargada de realizar las elecciones de Presidente, Vicepresidente, Senadores, y representantes diputados de la provincia¹⁶. Esta

Departamentos, los Departamentos en Provincias, las Provincias en Cantones, y los Cantones en Parroquias».

¹² Título IV. Del Poder Legislativo. Sección Segunda. De las atribuciones especiales del Congreso. «Artículo 55. Son atribuciones exclusivamente propias del congreso:

»22. Fijar los límites de los Departamentos, las Provincias y demás divisiones del territorio de Colombia, como sea más conveniente para su mejor administración».

¹³ Título VII. De la organización interior de la República. Sección Primera. De la administración de los departamentos. «Artículo 150. El Congreso dividirá el territorio de la República en seis o más departamentos, para su más fácil y cómoda administración».

¹⁴ «Artículo 151. El mando político de cada Departamento residirá en un magistrado, con la denominación de Intendente, sujeto al Presidente de la República, de quien será agente natural e inmediato. La ley determinará sus facultades». «Artículo 152. Los intendentes serán nombrados por el Presidente de la República, conforme a lo que prescriben los artículos 121 y 122. Su duración será de tres años».

¹⁵ Sección Segunda. De la Administración de las Provincias y cantones. «Artículo 153. En cada Provincia habrá un Gobernador, que tendrá el régimen inmediato de ella con subordinación al Intendente del Departamento, y las facultades que detalle la ley. Durará y será nombrado en los mismos términos que los intendentes». «Artículo 154. El intendente del departamento es el Gobernador de la Provincia en cuya capital reside».

¹⁶ Título III. De las asambleas parroquiales y electorales. Sección Segunda. De las asambleas electorales o de provincia. «Artículo 34. Son funciones de las Asambleas Electoral sufragar:

»1. Por el Presidente de la República

»2. Por el Vicepresidente de la República

asamblea se encontraba compuesta por la suma de todos los electores nombrados por los cantones de toda una provincia, teniendo como consecuencia que cada departamento se encontraba compuesto por una multiplicidad de asambleas en función del número de provincias que lo conforman. La función de las asambleas electorales era reunirse en la capital de cada provincia, hacer la elección respectiva y, sin hacer escrutinio alguno, enviar los pliegos a la capital de cada departamento; de forma que, cuando en el departamento se encontraban todos los registros, estos eran enviados al Congreso para que se contabilizarán los respectivos votos. Frente al *segundo punto*, basta con señalar que el Senado estaba conformado por cuatro senadores por departamento¹⁷.

Luego, debido a grandes dificultades económicas, fuertes diferencias políticas entre los partidarios del centralismo y el federalismo, una excesiva centralización y una falta de comunicación en la mayor parte del territorio, la Gran Colombia entró en crisis¹⁸, siendo un impulso para que Simón Bolívar convocara una Asamblea Nacional Constituyente en 1830, la cual se denominó como «Congreso Admirable», y aprobó entonces el 5 de mayo de 1830 una nueva Constitución que buscaba mantener la unión de la Gran Colombia¹⁹. Esta Constitución, conocida como la *Constitución de la República de Colombia de 1830*, no entró en vigor por la disolución de la Gran Colombia; sin embargo, es válido darle una mirada a los departamentos en su ordenamiento territorial.

En esta Constitución el territorio se siguió dividiendo en departamentos, provincias, cantones, y parroquias. La creación de los departamentos, las provincias, los cantones y las parroquias era potestad del Congreso de la República –al igual que en la actualidad²⁰–. Este sistema mantenía la subordinación de los líderes de las divisiones territoriales frente al Presidente, al igual que la

»3. Por los senadores del Departamento

»4. Por el representante o los representantes diputados de la Provincia».

¹⁷ Título IV. Del Poder Legislativo. Sección séptima. De la Cámara del Senado. «Artículo 93. El Senado de Colombia se compone de los senadores nombrados por los Departamentos de la República, conforme a esta Constitución. Cada departamentos tendrá cuatro senadores».

¹⁸ LÓPEZ DAZA, Germán Alfonso. *Fundamentos de Derecho Constitucional Colombiano*. 1ª ed. Bogotá D.C: Editorial Tirant Lo Blanc, 2023. p. 26.

¹⁹ *Ibid.*, p. 27. Las características de esta Constitución eran como las propias de Simón Bolívar, por lo tanto, tenía una fuerte voluntad dictatorial, centralista y con la figura de un Presidente de la República fortalecido. «Esta carta política tuvo 167 artículos y si bien en algunos aspectos se confirmó lo dispuesto por la Constitución de 1821, tuvo algunas novedades. Entre lo ratificado estaba el sistema presidencia, la tridivisión de poderes, el congreso bicameral, el sistema de elección presidencial de manera indirecta (a través de asambleas electorales), la existencia de un vicepresidente y una alta corte de justicia» (subrayado fuera del texto). *Ibid.*

²⁰ Aunque en la actualidad la creación de nuevos departamentos es un tema en pausa, el cual veremos más adelante.

denominación de gobernador para quien liderara las provincias. Sin embargo, se le cambió el nombre a quienes lideraban los departamentos, que pasaron de llamarse intendentes a *prefectos*. El período tanto de los prefectos como de los gobernadores se redujo de seis (6) a cuatro (4) años, duración utilizada en la actualidad.

Por último, la *Constitución de la República de Nueva Granada de 1832* eliminó los departamentos, al establecerse como división territorial las provincias, los cantones, y los distritos parroquiales²¹. Obsérvese que ahora el nivel intermedio de gobierno principal recaía en las provincias, éramos entonces un país provinciano. En este caso, la gobernación superior de cada provincia estaba en manos, al igual que antes, de un gobernador, el cual seguía siendo subordinado al Presidente²². El periodo de los gobernadores era de cuatro (4) años²³, manteniéndose así el periodo de la Constitución de 1830, pero reduciéndose frente a la de 1821. Por su parte, los cantones seguían siendo regidos por un empleado subordinado al gobernador²⁴.

1.2. La Constitución Política de 1886. La Constitución de la Regeneración. «La Constitución de los Estados Unidos de Colombia ha dejado de existir»²⁵

El desmonte del Estado Federal y la Constitución Radical de 1886. La Constitución Política de 1886, fraguada e impuesta por Rafael Núñez y su jurista de confianza —Miguel Antonio Caro— es la versión «mejorada» de los textos constitucionales de 1821, 1830 y 1843, reforzada por un poder autoritario para poder aplicarla²⁶. Esta Constitución transformó los estados en departamentos o divisiones administrativas despojadas de toda facultad significativa, en el sentido de que una de sus bases era la creación de divisiones territoriales de carácter meramente administrativo²⁷.

Esta Constitución entró en vigencia el 5 de agosto de 1886 e hizo un cambio radical frente a la Constitución de 1863 en materia de organización política y territorial, porque dejó atrás el federalismo avanzado —similar al norteamericano—

²¹ Título VIII. Del régimen interior de la República. Sección I. De los Gobernadores y jefes de los cantones. «Artículo 150. El territorio de la República se divide en provincias, las provincias en cantones, los cantones en distritos parroquiales».

²² «Artículo 151. La gobernación superior de cada provincia residen en un magistrado con la denominación de Gobernador, dependiente del Poder Ejecutivo, de quien es agente inmediato constitucional, y con quien se entenderá por el órgano del Secretario del despacho respectivo».

²³ «Artículo 154. Los gobernadores ejercerán sus funciones por cuatro años».

²⁴ «Artículo 155. Los cantones serán regidos por un empleado subordinado al gobernador, cuya denominación y duración determinará la ley, en la cual se designarán también las atribuciones de los funcionarios comprendidos en esta sección».

²⁵ 08 de agosto de 1885. Palacio presidencial de San Carlos. Declaración de Rafael Núñez después de la victoria ante los insurgentes.

²⁶ VALENCIA VILLA, Hernando. *Cartas de Batalla. Una crítica del Constitucionalismo Colombiano*. 1a ed. Bogotá D.C: Editorial Panamericana, 2010. p. 166.

²⁷ *Ibid.*, p. 168-169.

para darle paso a un esquema centralista, con un ejecutivo fuerte y basado en el presidencialismo²⁸. Fue así como en esa misma fecha —5 de agosto de 1886— se revivió la figura de los departamentos, la cual había «muerto» por un «breve» período con la Constitución de 1832.

En materia territorial, esta Constitución tiene dos artículos trascendentales, donde se estableció que la división territorial sería en departamentos, provincias, y distritos municipales, ratificando que todas estas divisiones territoriales forman parte de la Nación²⁹. Esta organización territorial fue posteriormente modificada por el acto legislativo 3 de 1910, el cual dispuso que el territorio nacional se dividiría en departamentos y municipios o distritos municipales, eliminando las provincias³⁰. Fue así como dejamos de ser un país provinciano. Esta disposición tuvo una «corta» existencia, ya que el acto legislativo 01 de 1936 estableció que la división del territorio nacional sería en departamentos, intendencias, comisarias y municipios o distritos municipales. División territorial que perduró hasta la Constitución de 1991.

En vigencia de la Constitución de 1886, los departamentos eran la instancia administrativa principal de la organización del territorio —era el principal nivel intermedio de gobierno—, mientras que los municipios se encontraban en un segundo plano³¹. Los gobernadores fueron agentes del Presidente en los territorios, inicialmente de libre nombramiento y remoción³²; que posteriormente eran

²⁸ LÓPEZ DAZA. Op. Cit., p. 36.

²⁹ Título I. De la Nación y el Territorio. «Artículo 4. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece únicamente a la Nación.

»Las secciones que componían la Unión Colombiana, denominada Estados y Territorios nacionales, continuarán siendo partes territoriales de la República de Colombia, conservando los mismos límites actuales y bajo la denominación de Departamentos.

»Las líneas divisorias dudosas serán determinadas por comisiones demarcadoras nombradas por el Senado.

»Los antiguos territorios nacionales quedan incorporados en las secciones a que primitivamente pertenecieron».

Título XVIII. De la administración departamental y municipal. «Artículo 182. Los departamentos para el servicios administrativo, se dividirán en Provincias, y éstas en distritos municipales».

³⁰ Acto Legislativo 03 de 1910. Artículo 2°. Inciso 1°. «El territorio nacional se dividirá en Departamentos, y éstos en Municipios o Distritos Municipales».

³¹ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-138 del seis (06) de mayo de dos mil veinte (2020). M.P. Alejandro Linares Cantillo.

³² Ley 4 de 1913. Código de Régimen Político y Municipal. «Artículo 123. En cada departamento habrá un gobernador, que será jefe de la administración seccional y agente del poder ejecutivo» «Artículo 125. Los gobernadores serán nombrados para un periodo de dos años, a partir del 1 de mayo de 1913» «Artículo 126. Los gobernadores estarán sujetos a responsabilidad administrativa y judicial. Son amovibles por el gobierno y responsables ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones».

nombrados libremente para un período de cuatro años, pero discrecionalmente removibles por decisión presidencial³³.

Los departamentos conformaban unas instituciones administrativas que se encontraban subordinadas jerárquicamente al Presidente, siendo *desconcentradas* en los territorios con el fin de transmitir la función gubernamental y administrativa³⁴. Los alcaldes de los municipios eran funcionarios de libre nombramiento y remoción por parte de los gobernadores, y estos ejercían poderes de control jerárquico que los facultaba a revocar las decisiones de los alcaldes y las municipalidades³⁵. Ahora bien, el vínculo jerárquico entre los alcaldes y los gobernadores se rompió antes de la Constitución de 1991, específicamente con el acto legislativo 01 de 1986 el cual al introducir la elección popular de alcaldes tuvo como consecuencia la pérdida de los poderes jerárquicos del gobernador, el cual ahora se limitaba a la potestad de solicitar control judicial de los actos administrativos de los concejos municipales y de los alcaldes³⁶.

Luego de esta Constitución queda enfocarnos en la época actual, es decir, queda el estudio de los departamentos en la actual Constitución Política de 1991. Como introducción a este tema, del cual nos ocuparemos en los acápite siguientes, basta decir que la Asamblea Nacional Constituyente fue un reto para la supervivencia de los departamentos, e incluso fue un reto para la elección popular de los gobernadores. A pesar de todo, la mayoría constituyente optó por mantener los departamentos dentro de la organización territorial del país; sin embargo, ahora su rol quedaría relegado ante los municipios, ya que estos se convertirían en la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado.

«En suma, la Constitución de 1991 entendió el departamento como una entidad territorial autónoma, *cuya función esencial*, además de las funciones administrativas seccionales, *es de coordinación, complementariedad con la acción municipal, intermediación y evaluación* (a través de los organismos departamentales de planeación), dentro de

³³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-138 del 6 de mayo de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

³⁴ Ibid.

³⁵ «Artículo 195. Son atribuciones del gobernador:
»8. Revisar los actos de las Municipalidades y los de los Alcaldes, suspender los primeros por incompetencia o ilegalidad».

³⁵ Acto Legislativo 01 de 1986. «Artículo 4°. La atribución octava del artículo 194 de la Constitución Política quedará así: Revisar los actos de los Consejos Municipales y de los Alcaldes y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez». y revocar los segundos por medio de resoluciones razonadas y únicamente por motivos de incompetencia o ilegalidad».

³⁶ Acto Legislativo 01 de 1986. «Artículo 4°. La atribución octava del artículo 194 de la Constitución Política quedará así: Revisar los actos de los Consejos Municipales y de los Alcaldes y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez».

su territorio y los límites de la Constitución y la ley. *Son creados por el legislador*, su territorio conforma una circunscripción territorial para la elección de los representantes a la Cámara, y pueden formar, junto con otros departamentos, regiones administrativas o de planificación con el fin de promover el desarrollo económico y social. Y a través de las asambleas departamentales, pueden expedir las disposiciones relacionadas con la planeación y el desarrollo económico y social, de acuerdo con la ley» ³⁷ (Cursiva fuera del texto).

¿Cómo se encuentran estructurados los departamentos en la Constitución Política de 1991? ¿Qué papel juegan? ¿Qué significa que la función esencial de los departamentos sea coordinación, complementariedad, intermediación y evaluación? ¿Realmente los departamentos son creados por el legislador?

2. Características normativas definitorias de los departamentos

La Constitución Política de Colombia de 1991 dispuso su organización territorial en el Título XI, el cual aborda desde el artículo 285 hasta el 331 de la siguiente manera: capítulo 1° «disposiciones generales», capítulo 2° «régimen departamental», capítulo 3° «régimen municipal», y capítulo 4° «régimen especial». Todas estas disposiciones remiten constantemente a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la cual no fue expedida sino hasta veinte años después con la Ley 1454 de 2011, que debido a diversos motivos quedó en deuda con la Constitución.

Para abordar lo concerniente a las características normativas definitorias de los departamentos iniciaremos con sus aspectos básicos y generales. Primero que todo, no hay duda que los departamentos son una entidad territorial³⁸, al igual que los distritos, los municipios, los territorios indígenas, las regiones y las provincias³⁹. Como consecuencia de esto, los departamentos gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses, no de forma ilimitada sino dentro de los términos que señale la Constitución y la ley. En virtud de dicha autonomía, los departamentos son titulares de las potestades otorgadas por el artículo 287 de la

³⁷ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-138 del 6 de mayo de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

³⁸ Título XI. De la Organización Territorial. Capítulo I. Disposiciones generales. «Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.

»La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la Ley».

³⁹ Estas últimas se encuentran supeditadas a una ley que efectivamente les brinde el carácter de entidad territorial.

Constitución⁴⁰, es decir, que se le atribuye a los departamentos ciertos poderes jurídicos con base en los cuales ejercerán sus competencias⁴¹.

Es por ello que los departamentos pueden definirse como entidades territoriales intermedias, que gozan de personería jurídica, autonomía para la gestión de sus intereses, la posibilidad de gobernarse por autoridades propias, ejercer competencias que les correspondan, administrar recursos, establecer tributos y participar en las rentas nacionales⁴².

En Colombia, actualmente existen treinta y dos (32) departamentos, de los cuales nueve (9) fueron creados por la propia Asamblea Nacional Constituyente de 1991: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés, y Vichada. El resto fueron creados con la Constitución de 1886, con algunas leyes⁴³, decretos⁴⁴ y actos legislativos⁴⁵. Todos los departamentos se encuentran ubicados en el territorio continental, con excepción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual es un conjunto de islas y cayos ubicados en el Mar Caribe.

Una vez que han sido establecidos los aspectos básicos y generales de los departamentos pasaremos a mirar las características normativas definitorias más específicas, en especial la creación y su rol articulador entre la Nación y los entes territoriales locales, caracterizados por relaciones de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

2.1. Relaciones de coordinación, concurrencia y subsidiariedad

El Constituyente Gustavo Zafra Roldán señaló en la Asamblea Nacional Constituyente que «es preciso resaltar que no es posible la existencia de un sistema de administración territorial donde la Nación se entienda directamente con más de

⁴⁰ «Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la Ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

»1. Gobernarse por autoridades propias.

»2. Ejercer las competencias que les correspondan.

»3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

»4. Participar en las rentas nacionales.

⁴¹ ROBLEDO SILVA, Paula. La autonomía municipal en Colombia. 1a ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2010. p. 60-61.

⁴² ARENAS MENDOZA, Hugo Andrés. Derecho Administrativo. 1a ed. Bogotá D.C: Legis, 2019. p. 212.

⁴³ Ley 17 de 1905, Ley 78 de 1981, Ley 25 de 1967, Ley 13 de 1947, Ley 9 de 1951, Ley 46 de 1905, Ley 118 de 1959, Ley 1 de 1904, Ley 25 de 1910, Ley 2 de 1966, y Ley 47 de 1966.

⁴⁴ Decreto 340 de 1910.

⁴⁵ Acto legislativo 01 de 1964.

1.017 municipios, la mayoría de ellos con población de menos de 20.000 habitantes que no pueden sobrevivir económicamente sin apoyos externos a nivel nacional e intermedio»⁴⁶. La mayoría constituyente estuvo de acuerdo, y evaluaron diferentes posibilidades de intermediación seccionales como por ejemplo, las provincias, las regiones, los departamentos, las corporaciones, etc. De todas ellas, la Comisión II eligió la alternativa de los departamentos como nivel intermedio de gobierno principal; sin embargo, introdujeron una serie de profundas modificaciones que tenían como objetivo evitar la burocratización, la corrupción y el clientelismo⁴⁷.

Fue por ello que los departamentos como entidad territorial descansaron sobre una base de supuestos: *i)* departamento como instancia intermedia de articulación entre lo nacional y lo local, *ii)* departamentos como responsables de la planificación del desarrollo en su territorio, *iii)* departamento como apoyo complementario y subsidiario de la labor de los municipios, los cuales son los reales ejecutores de la prestación de los servicios básicos, y *iv)* departamentos como coordinadores de esfuerzos con los municipios⁴⁸. Con esta base de supuestos, la propuesta de articulado original consagraba el papel del departamento como: planificador, coordinador, palanca de apoyo de los municipios, financiador de crédito municipal, complementador en servicios como deporte, salud y educación, y promotor de estrategias de desarrollo⁴⁹.

Estos antecedentes se vieron materializados esencialmente en el artículo 298 de la Constitución, según el cual:

«Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.

»Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determine la Constitución y las leyes.

»La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga».

Del inciso segundo del respectivo artículo puede extraerse que las funciones que recaen en los departamentos son de carácter: *i)* administrativo, *ii)* coordinativo,

⁴⁶ Gaceta Constitucional, n. 80, 23 de mayo de 1991. p. 7. También agregó que «desaparecer la instancia de intermediación sería condenarlos aún más a su propia pobreza».

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

iii) complementario, *iv)* intermedio, y *v)* prestador de algunos servicios públicos. En definitiva, estas funciones pueden ser dispuestas en tres niveles: un primer nivel de funciones administrativas de coordinación e intermediación entre la Nación y los municipios, un segundo nivel de funciones complementarias o subsidiarias respecto de la acción municipal, y un tercer nivel de prestación de servicios públicos de acuerdo con la constitución y las leyes⁵⁰.

De lo anterior se puede afirmar que los departamentos tienen con los municipios unas relaciones de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, sin embargo, surgen preguntas como: ¿qué significan estos conceptos? ¿qué consecuencias tiene en la práctica la aplicación de estos principios? Para responder los interrogantes se realiza una conceptualización sobre estos principios, seguido de un apartado dedicado a ejemplificar la aplicación.

2.1.1. Conceptualización de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad

La ley 2200 de 2022, tiene por objeto establecer el régimen político y administrativo que rige a los departamentos como entidades territoriales, establece en su artículo 3° algunos principios que regirán la actividad departamental. Allí pueden encontrarse definiciones para los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad que posteriormente tendrán efectos en las competencias a desarrollar.

La concurrencia recae sobre las competencias de los departamentos, estableciendo que algunas de estas no son exclusivas de esta entidad territorial, sino que, por el contrario, son compartidas con autoridades del nivel nacional o territorial⁵¹; es decir, el ejercicio autónomo de las funciones de las distintas entidades territoriales no significa la exclusión de las atribuciones de otros niveles u autoridades, sino su participación conjunta dentro del marco de sus propias competencias y desde sus propios roles⁵².

«El principio de concurrencia parte de la consideración de que, en determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la participación de los distintos niveles de la Administración. Ello implica,

⁵⁰ QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho Constitucional Colombiano. De la Carta de 1991 y sus reformas. 4a ed. Bogotá D.C: Ediciones Doctrina y Ley, 2010. p. 745.

⁵¹ Ley 2200 de 2022. Artículo 3°. «Concurrencia. Exige a los departamentos que, en materias comunes sobre un mismo asunto o asuntos determinados por la Constitución o la ley, converjan y participen en conjunto con autoridades del nivel nacional o territorial, según corresponda».

⁵² CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-138 del 6 de mayo de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

en primer lugar, un criterio de distribución de competencias conforme al cual las mismas deben atribuirse a distintos órganos, de manera que se garantice el objeto propio de la acción estatal, sin que sea posible la exclusión de entidades que, en razón de la materia estén llamadas a participar. De este principio, por otra parte, se deriva también un mandato conforme al cual las distintas instancias del Estado deben acudir allí donde su presencia sea necesaria para la adecuada satisfacción de sus fines, sin que pueda sustraerse de esa responsabilidad»⁵³.

Por el contrario, el principio de *coordinación* recae sobre la actuación departamental y no sobre las competencias, exigiendo que se realice armónica y concertadamente con las competencias concurrentes de otras autoridades de igual o menor nivel⁵⁴. De esta manera, la coordinación que el departamento debe ejercer respecto de los municipios consiste en buscar articular la acción de aquel con la de este, sin desconocer la autonomía municipal para la gestión de sus propios intereses⁵⁵. La coordinación es entendida como la consecuencia necesaria de la concurrencia de distintas autoridades en una misma materia y el instrumento más idóneo para la adecuada articulación de las diversas funciones concurrentes, sin vulnerar o irrespetar la autonomía de cada entidad territorial, para el ejercicio de sus propias atribuciones⁵⁶.

«El principio de coordinación, a su vez, tiene como presupuesto la existencia de competencias concurrentes entre distintas autoridades del Estado, lo cual impone que su ejercicio se haga de manera armónica, de modo que la acción de los distintos órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines de la acción estatal. Esa coordinación debe darse desde el momento mismo de la asignación de competencias y tiene su manifestación más clara en la fase de ejecución de las mismas»⁵⁷.

El principio de *complementariedad* es una exigencia a los departamentos para que ayuden a cumplir las competencias exclusivas del nivel inferior, cuando estos no tengan la capacidad suficiente para ejercerlas completa y eficazmente⁵⁸.

⁵³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-149 del 4 de marzo de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

⁵⁴ Ley 2200 de 2022. Artículo 3°. «Coordinación. Exigen a los departamentos que sus actuaciones se efectúen mediante una ordenación sistemática, coherente, eficiente, armónica, técnica, concertada y conducente, con las competencias concurrentes de otras autoridades del nivel nacional, entidades territoriales de igual o menor nivel y los esquemas asociativos territoriales».

⁵⁵ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-138 del 6 de mayo de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-149 del 4 de marzo de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

⁵⁸ Ley 2200 de 2022. Artículo 3°. «Complementariedad. Es el mandato de mejorar el cumplimiento de las competencias exclusivas de las entidades territoriales de nivel inferior

Obsérvese que en este punto, a diferencia de los casos anteriores, la competencia que va a realizar a cabo el departamento no le pertenece, sino que esta es única y exclusivamente del municipio.

Por último, tenemos el principio de *subsidiariedad*, el cual, al igual que el anterior, recae sobre competencias de propiedad municipal, pero en este caso se asumen de forma transitoria cuando no responden a unos criterios objetivos según los cuales se miden su capacidad para ejercer las competencias⁵⁹; es decir, no se desconoce que, en principio, el nivel más idóneo para el ejercicio de las competencias es el municipio, entendido éste como el más próximo a las necesidades de la comunidad, sin negar que, según el caso, el nivel más idóneo puede ser el departamental⁶⁰.

«El principio de subsidiariedad, finalmente, corresponde a un criterio, tanto para la distribución y como para el ejercicio de las competencias. Desde una perspectiva positivas significa que la intervención del Estado, y la correspondiente atribución de competencias, debe realizarse en el nivel más próximo al ciudadano, lo cual es expresión del principio democrático y un criterio de racionalización administrativa, en la medida en que son esas autoridades las que mejor conocen los requerimientos ciudadanos. A su vez, *en su dimensión negativa, el principio de subsidiariedad significa que las autoridades de mayor nivel de centralización sólo pueden intervenir en los asuntos propios de las instancias inferiores cuando éstas se muestren incapaces o sean ineficientes para llevar a cabo sus responsabilidades*»⁶¹ (Cursiva fuera del texto).

Dada una conceptualización sobre las relaciones de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad que tienen los departamentos con las demás entidades territoriales —en especial con los municipios—, corresponde dedicar un apartado para ver el funcionamiento práctico de estos conceptos.

cuando éstas carezcan de la capacidad suficiente para cumplirlas en los términos administrativos, técnicos o presupuestales».

⁵⁹ Ley 2200 de 2022. Artículo 3°. «Subsidiariedad. Exige a los departamentos asumir o apoyar de manera transitoria y parcial, según sea el caso, de manera idóneo y eficaz, las competencias y funciones de distritos y municipios de su jurisdicción, cuando bajo ciertos indicadores objetivos carecen de capacidad administrativa, institucional o presupuestal para ejercerlas adecuadamente, respetando el principio de autonomía en materias cuya competencia se exclusiva de dichos entes territoriales».

⁶⁰ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-138 del 6 de mayo de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

⁶¹ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-149 del 4 de marzo de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

2.1.2. Aplicación práctica de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad

El artículo cuatro (4º) de la misma Ley 2200 de 2022 –ley de organización y funcionamiento departamental– establece *algunas* competencias que recaen en los departamentos, y resalto la palabra «algunas» ya que éstas no son las únicas, sino que deben agregarse las establecidas directamente en la Constitución⁶² y en las demás leyes vigentes, como por ejemplo, la Ley orgánica de ordenamiento territorial. *Verbi gratia*, en la constitución política son algunas de las funciones generales de los departamentos las establecidas en el artículo 298, más aquellas que se le otorgan a las asambleas departamentales y a los gobernadores⁶³.

Como puede observarse del artículo 4º, el numeral 2º, otorga catorce competencias que deben ejercerse bajo esquemas de coordinación, concurrencia y complementariedad. Por su parte, el numeral tercero otorga bajo el esquema de concurrencia y subsidiariedad la prestación de los servicios públicos, especialmente de 4: *i)* educación, *ii)* servicios de salud, *iii)* servicios públicos domiciliarios, y *iv)* agua potable y saneamiento básico.

Pensemos, para efectos de ilustrar la realidad práctica de esto en los servicios públicos domiciliarios. La Constitución de 1991, en lo referente a servicios públicos, distribuye las competencias entre el nivel central y las instancias departamentales y municipales, otorgando al órgano legislativo una competencia de regulación normativa por vía general:

«Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas se ejerce las siguientes funciones:

»23. *Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.*

»Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional

»*Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley [...]. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios»* (cursivas fuera del texto).

⁶² Piénsese, por ejemplo, en las competencias atribuidas al departamento en el artículo 344 de la Constitución, según el cual «los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios (...)». Esta competencia vale la pena mencionarla, ya que es expresión de la asignación constitucional de intermediación y mediación de los departamentos entre la Nación y los municipios.

⁶³ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. Estructura del poder público en Colombia. 14a ed. Bogotá D.C: Editorial Temis, 2012. p. 237.

Con base en esta competencia se ha expedido la Ley 142 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, sin embargo, los artículos 298, 300.1, 311 y 313.1 de la Constitución también confieren a las corporaciones públicas de elección popular del nivel departamental y municipal un poder regulador. Es así como las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas, deben reglamentar las funciones y la prestación de los servicios a cargo del departamento; mientras que, los Concejos Municipales, por medio de acuerdos también deben reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

Lo anterior nos muestra que en los servicios públicos el constituyente instauró una *competencias concurrente*, tal cual como se encuentra desarrollado en el artículo 4°, numeral 3° de la Ley 2200 de 2022⁶⁴. En los servicios públicos domiciliarios funciona así: *i*) la ley establece por vía general el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios, tal cual como lo hace la Ley 142 de 1994 y *ii*) los departamentos y los municipios desarrollan por la vía del reglamento la preceptiva legal y la adecuan a las particularidades propias de su ámbito territorial. Esta es, sin duda alguna, una expresión práctica de la concurrencia.

Otro ejemplo que permite ilustrar los postulados de coordinación, subsidiariedad y concurrencia es la prevención y control de incendios, lo cual constituye un servicio público esencial a cargo del Estado, el cual lo presta a través de las instituciones bomberiles. Estos postulados se expresan en el hecho de que la Nación tiene a su cargo la planeación del servicio bomberil y la adopción de las políticas y regulaciones generales, sin embargo, la prestación del servicio directo recae sobre los municipios, prestación que es complementada o asumida por el departamento cuando las autoridades municipales lo requieran⁶⁵.

Por último, se menciona el sector educación, campo en el cual la competencia para la prestación del servicio recae sobre el municipio; sin embargo, los departamentos realizan de forma transitoria la competencia en aquellos municipios que no se encuentren certificados en educación —*subsidiariedad*—. Por el contrario, en aquellos casos donde los municipios o distritos sí se encuentran certificados en educación, la participación para la prestación del servicio se podrá hacer de forma conjunta entre el departamento y el municipio —*complementariedad*—.

⁶⁴ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-517 del 15 de septiembre de 1992. M.P. Ciro Angarita Baron.

⁶⁵ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 9 de diciembre de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque. Radicado: 41001-23-31-000-2010-00647-01.

2.2. Creación legal de los departamentos

La última característica normativa definitoria de los departamentos a la que se hará referencia es: la creación legal de los mismos, como consecuencia de que posterior a revisar alguna doctrina sobre los departamentos en Colombia, se encontró que la reflexión sobre la creación de los mismos es nula, limitándose a señalar que es el Congreso de la República quien tiene competencia para crear los departamentos a través de una ley⁶⁶. Sin embargo, se está ignorando así la problemática que subsiste actualmente frente a la normativa legal de los requisitos y el procedimiento mismo en el ordenamiento jurídico actual.

El artículo 297 de la Constitución Política establece que es competencia del Congreso de la República crear nuevos departamentos, agregando que para hacerlo se deben cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial —Ley 1454 de 2011—⁶⁷, la cual dispone en su artículo 23 que:

«Artículo 23. Creación de departamentos. La creación de departamentos *cuyos territorios correspondan parcial o totalmente a una o varias regiones administrativas y de planificación* deberá contar con el concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial, del Departamento Nacional de Planeación y la aprobación del Congreso de la República, previa convocatoria a consulta popular, de acuerdo con los lineamientos legales establecidos por el legislador y la Constitución» (cursivas fuera del texto).

Obsérvese que esta ley solo establece requisitos para crear departamentos cuyo territorio o parte de este pertenezca a una región administrativa y de planificación; por lo tanto, en caso de que el territorio del departamento a crear no forme parte de una región, nos encontramos ante el fenómeno de que la LOOT aún no ha establecido los requisitos y el procedimiento que por mandato constitucional debe establecer.

De recordarse que la jurisprudencia constitucional y la doctrina de la Sala de Consulta y Servicio Civil son claras al establecer que si bien la Constitución se refiere a una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, dicha referencia no impide que puedan existir varias leyes orgánicas que regulen diferentes aspectos de esta materia, e incluso, que puedan existir normas orgánicas incorporadas en leyes ordinarias o de otra clase, «siempre que tales leyes hayan sido aprobadas con las

⁶⁶ Al respecto puede verse: RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Op. Cit., p. 236. VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo. 1ª ed. Bogotá D.C: Editorial Legis, 2008. p.222. ROBLEDO SILVA, Paula; SANTAELLA Q., Héctor y COVILLA M., Juan Carlos. Op. Cit., p. 146. ARENAS MENDOZA. Op. Cit., p. 212. QUINCHE RAMIREZ. Op. Cit., p. 745.

⁶⁷ «Artículo 297. El Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos Departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos por esta Constitución».

mayorías y el procedimiento que constitucionalmente se exige para la adopción de las normas orgánicas»⁶⁸.

Es por ello que para el tema concreto también debe tenerse en cuenta el artículo 13 de la Ley orgánica 2200 de 2022, el cual establece, en el inciso 2, otro requisito para la conformación de un nuevo departamento, conforme al cual el Congreso de la República definirá los límites dudosos y solucionará los conflictos limítrofes, lo cual se hace teniendo en cuenta los estudios que refiere el mismo inciso, los cuales son hechos por quién establece el mismo artículo⁶⁹.

Esto nos muestra que, en conclusión, un nuevo departamento únicamente puede crearse por medio de una ley, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la LOOT y en la Ley 2200 de 2022; sin embargo, estas disposiciones se caracterizan por un alto grado de incertidumbre derivado de los vacíos legales proscritos.

Junto al problema de los requisitos y el procedimiento se encuentra el relativo a la consulta popular exigida constitucionalmente para crear un nuevo departamento, porque los lineamientos establecidos en la Ley 134 de 1994 resultan insuficientes, pues se limitan a regular las de carácter nacional y las territoriales, dejando de lado las de carácter interdepartamental e intermunicipal, es decir, aquellas que conciernen a los ciudadanos de más de un departamento o de más de un municipio –o distrito–, sin que constituyan temas de interés nacional.

Esta ley también deja de lado la *forma* en que debe desarrollarse una consulta popular de carácter territorial, en las cuales la decisión adoptada por los ciudadanos no deba ser implementada por las respectivas asambleas o concejos, sino por una autoridad del orden nacional, como el Congreso de la República, «tal

⁶⁸ CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 20 de noviembre de 2013. C.P. Augusto Hernandez Becerra. Radicado: 11001-03-06-000-2012-00066-00.

⁶⁹ «Artículo 13. Creación de nuevos departamentos y definición de límites dudosos para nuevos departamentos. Corresponde al Congreso de la República, fijar o modificar el límites de regiones territoriales del orden departamental y del distrito capital de Bogotá, de conformidad con la Constitución y la ley. De conformidad con las competencias constitucionales del Congreso, la ley podrá decretar la formación de nuevos departamentos y el deslinde de las entidades existentes.

»Para los nuevos departamentos, el Congreso de la República definirá los límites dudosos y solucionará los conflictos limítrofes, teniendo en cuenta los estudios normativos, los estudios técnicos y las características culturales de la comunidad. Estos estudios serán elaborados conjuntamente por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes con el apoyo del Ministerio del Interior y el Instituto geográfico “Agustín Codazzi”. Debe tenerse en cuenta que el presente artículo está compuesto de dos párrafos.

como sucedería con la decisión popular de crear un nuevo departamento, por exigirlo así los artículos 150 numeral 4º, y 297 superiores»⁷⁰.

Sobre este problema jurídico a la fecha únicamente se tiene un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil del 2013, el cual ha concluido que:

«Bajo el entendimiento de que el artículo 23 regula de manera parcial los requisitos para crear nuevos departamentos, la conclusión a la que se llega inexorablemente es que la ley orgánica de ordenamiento territorial no ha previsto aún la posibilidad de que se cree un departamento sin que su territorio corresponda total o parcialmente a una o varias regiones administrativas y de planificación previamente constituidas. Por fuera de esta particular condición un departamento no podría establecerse, pues, como se observó, la Constitución sometió a reserva de ley orgánica la definición de los requisitos para la creación de los departamentos, de los cuales la Constitución se limitó a señalar uno de ellos: la consulta popular.

»Bajo la segunda interpretación, conforme a la cual la constitución de una región administrativa y de planificación constituye, en todos los casos, un paso previo y necesario para la creación de un departamento, el resultado sería el mismo, es decir, que actualmente no puede organizarse un nuevo departamento sin que previamente los departamentos de cuyo territorio vaya a extraerse su espacio físico hayan conformado una región administrativa y de planificación.

»Se concluye, por lo tanto, que en lo concerniente a creación de departamentos existe un vacío legal, que impide en el actual desarrollo de la legislación efectuar válidamente consultas populares con tal propósito, e imposibilita tener por válida y obligatoria la decisión de la ciudadanía que llegare a resultar del ejercicio de dicho mecanismo de participación»⁷¹.

En el mismo concepto, el Consejo de Estado manifestó que había una alternativa para crear departamentos, en el sentido de que esto podría hacerlo el Congreso de la República al actuar como constituyente derivado mediante un acto legislativo. Como es lógico, esta posición de la corporación no es pacífica y presentará en el momento dado un escenario jurídico el cual deberá dilucidar la Corte Constitucional, ¿o no? Pues mi posición es que la Corte no tiene competencia para controlar la creación de un departamento vía acto legislativo más allá de los vicios que puedan presentarse en el procedimiento, es decir, por violación del

⁷⁰ CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 20 de noviembre de 2013. C.P. Augusto Hernandez Becerra. Radicado: 11001-03-06-000-2012-00066-00.

⁷¹ *Ibid.*

trámite exigido para su aprobación por la Constitución y el reglamento del Congreso⁷². Sin embargo, reconozco que es un tema abierto a discusión en el cual puede plantearse la tesis que la única vía para la creación sea una ley.

Bibliografía

Doctrina:

ROBLEDO SILVA, Paula; SANTAELLA Q., Héctor y COVILLA M., Juan Carlos. Derecho de las entidades territoriales. 1a ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018. 595 p.

GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. Revolución Francesa y Administración Contemporánea. 4a ed. Madrid: Editorial Civitas, 1998. 150 p.

LÓPEZ DAZA, Germán Alfonso. Fundamentos de Derecho Constitucional Colombiano. 1ª ed. Bogotá D.C: Editorial Tirant Lo Blanc, 2023. 439 p.

VALENCIA VILLA, Hernando. Cartas de Batalla. Una crítica del Constitucionalismo Colombiano. 1a ed. Bogotá D.C: Editorial Panamericana, 2010. 234 p.

ROBLEDO SILVA, Paula. La autonomía municipal en Colombia. 1a ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2010. 447 p.

ARENAS MENDOZA, Hugo Andrés. Derecho Administrativo. 1a ed. Bogotá D.C: Legis, 2019. 524 p.

QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho Constitucional Colombiano. De la Carta de 1991 y sus reformas. 4a ed. Bogotá D.C: Ediciones Doctrina y Ley, 2010. 775 p.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. Estructura del poder público en Colombia. 14a ed. Bogotá D.C: Editorial Temis, 2012. 322 p.

VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo. 1ª ed. Bogotá D.C: Editorial Legis, 2008. 607 p.

Jurisprudencia:

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-517 del 15 de septiembre de 1992. M.P. Ciro Angarita Baron.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Diaz.

⁷² CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Diaz.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-149 del 4 de marzo 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-138 del 6 de mayo de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 20 de noviembre de 2013. C.P. Augusto Hernandez Becerra. Radicado: 11001-03-06-000-2012-00066-00.

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 9 de diciembre de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque. Radicado: 41001-23-31-000-2010-00647-01.

